

**ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»**

**МЕДИЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ НАУКИ:
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ АСПЕКТ
MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES:
INTERDISCIPLINARY ASPECT**

Матеріали VI Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної
конференції до Всесвітнього дня анатомії
Materials of VI International Interdisciplinary Scientific and Practical
Conference dedicated to World Anatomy Day

(реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ № 604 від 02 вересня 2025 р.)

15-16 жовтня 2025 року

**Харків
ПВНЗ «ХММУ»
2025**

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МЕДИЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ НАУКИ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ АСПЕКТ
MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES: INTERDISCIPLINARY ASPECT

Матеріали VI Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції
до Всесвітнього дня анатомії

Materials of VI International Interdisciplinary Scientific and Practical Conference
dedicated to World Anatomy Day

(м. Харків, 15—16 жовтня 2025 року)

(Kharkiv, Ukraine, October 15—16, 2025)

Харків

ПВНЗ «ХММУ»

2025

УДК (61:57):004.773.7

М 42

Редакційна колегія:

д-р пед. наук, доц. Давидова Ж.В.; канд. пед. наук Кудрявцева Т.О.; канд. біол. наук, доц. В'язовська О.В.; канд. біол. наук Тининика Л.М.; канд. біол. наук Нікольченко А.Ю.; канд. фарм. наук, доц. Бризицька О.А.; канд. техн. наук, доц. Нессонова М.М.; зав. бібліотеки Чернишенко Н.П.

(реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ № 604 від 02 вересня 2025 р.)

Матеріали подаються мовою оригіналу.

За достовірність матеріалів відповідальність несуть автори.

М42 Медичні та біологічні науки: міждисциплінарний аспект: матеріали VI Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції до Всесвітнього дня анатомії (15—16 жовтня 2025 р., м. Харків) / за заг. ред. Д. М. Шияна; Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет». – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2025. – 236 с.
ISBN 978-617-7886-88-3
DOI: 10.61718/khimu2025

Збірник містить матеріали VI Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції до Всесвітнього дня анатомії «**Медичні та біологічні науки: міждисциплінарний аспект**», є нефактивним науковим виданням, яке висвітлює теоретичні та практичні результати наукових досліджень науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої освіти, молодих науковців (докторантів, аспірантів, студентів), лікарів-практиків, наукових співробітників з історії становлення вітчизняної та світової морфології, актуальних питань застосування сучасних морфологічних методів і наукових технологій в медицині; клінічних, діагностичних, фармакологічних аспектів клінічної медицини; цифрових технологій в медичній науці, практиці та освіті; міждисциплінарного підходу до підготовки майбутніх лікарів в Україні та в світі.

Для широкого кола наукових, науково-педагогічних (педагогічних) і практичних працівників, що займаються питаннями сучасних морфологічних методів і наукових технологій в медицині; клінічних, діагностичних, фармакологічних аспектів клінічної медицини; впровадження цифрових технологій в медичну науку, практику і освіту; реалізації міждисциплінарного підходу до підготовки майбутніх лікарів в Україні та в світі.

УДК (61:57):004.773.7

© ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет», 2025

© Колектив авторів, 2025

healthy young men’s palatine tonsils can facilitate the development of “reference” indicators, thereby aiding in the diagnosis and prognosis of tonsillar pathologies in routine clinical practice.

References

1. Fujiwara, T., Yamashita, N., Nonoyama, S. (2003). Human tonsillar T cells: functional analysis and clinical implications. *Clin Exp Immunol*, 132(1): 1–7
2. Bassis, C.M., Roghanian, A., Taylor, J.J. (2024). Human palatine tonsil B cell subsets and activation states revealed by single-cell RNA sequencing. *Nat Commun*, 15(1):1120. doi:10.1038/s41467-024-03120-5.
3. Hendricks, A., Kantarci, A., Van Dyke, T. E. (2019). Cell composition and immunophenotype of human palatine and pharyngeal tonsils. *J Immunol*, 202(10): 2805–14. doi:10.4049/jimmunol.1801154.

ЗМІНИ РІВНЯ ЗАГАЛЬНОГО БІЛІРУБІНУ ЯК МАРКЕРА ТОКСИЧНОГО УШКОДЖЕННЯ ПЕЧІНКИ ПРИ НІМЕСУЛІД- ІНДУКОВАНИЙ ГЕПАТОПАТІЇ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ КРІОЕКСТРАКТОМ ПЛАЦЕНТИ

¹ Студент В.О., ^{1,2} Гладких Ф.В., ¹ Лядова Т.І.

¹ Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Харків, Україна

² Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології імені С.П. Григор’єва Національної академії медичних наук України»,
Харків, Україна

fedir.hladkykh@gmail.com

Актуальність дослідження. Нестероїдний протизапальний засіб німесулід (НІМ) є одним із препаратів із відносно високим ризиком ушкодження печінки, який за рахунок інгібування циклооксигенази-2 та накопичення реактивних метаболітів здатний спричинювати цитоліз гепатоцитів, холестази і дисфункцію антиоксидантної системи (Kwon et al., 2019). Останні дослідження засвідчили

перспективність використання безклітинних кріоконсервованих біологічних засобів, зокрема кріоекстракту плаценти (КЕП), як гепатопротективного засобу (Koshurba et al., 2023).

Мета дослідження – охарактеризувати вплив кріоекстракту плаценти на показники пігментного обміну, зокрема рівень загального білірубіну, у щурів із німесулід-індукованою гепатопатією.

Матеріали та методи. Для відтворення експериментальної моделі ураження печінки, зумовленого дією нестероїдного протизапального препарату, щурам внутрішньошлунково (в/шл) вводили НІМ (ПАТ «Лубнифарм», Україна) у дозі 80 мг/кг маси тіла. Препарат застосовували один раз на добу протягом п'яти днів поспіль (Singh et al., 2012). Застосування КЕП здійснювали за лікувально-профілактичною схемою, яка передбачала введення препаратів через день. КЕП вводили п'ять разів: двічі до початку введення НІМ (для ініціації адаптаційних механізмів і підвищення резистентності гепатоцитів) та тричі під час курсу введення НІМ – за 60 хв до прийому препарату. Таким чином, ін'єкції проводили на 1-й, 3-й, 5-й, 7-й та 9-й дні експерименту. Подібна схема дозволяла простежити як превентивний, так і терапевтичний ефекти КЕП при розвитку НІМ-індукованої гепатопатії. У якості референс-препарату застосовували силібор («Силібор 35», ТОВ «Фармацевтична компанія “Здоров'я”», Україна). Рівень загального білірубіну визначали за реакцією з діазофенілсульфоною кислотою при $\lambda = 500\text{--}560$ нм.

Статистичну обробку даних проведено у Microsoft Office Excel 2016 з дотриманням принципів біостатистики. За нормального розподілу міжгрупові відмінності оцінювали t-критерієм Стьюдента, за ненормального – U-критерієм Манна—Уїтні; при повторних вимірюваннях – T-критерієм Уїлкоксона. Дані подано як $M \pm m$ ($M \pm SE$) або Me [LQ; UQ]; у разі потреби – з 95%ДІ.

Результати та їх обговорення. Показано, введення НІМ призвело до формування вираженого синдрому гіпербілірубінемії, що відображало розвиток гострої токсичної гепатопатії з ознаками комбінованого холестатично-

цитолітичного типу ушкодження. Концентрація загального білірубину в сироватці крові контрольних тварин (група II) зросла у 4,3 рази порівняно з інтактними щурами (група I) – від 12,0 [12,0 ; 13,5] до 52,0 [49,0 ; 55,5] ммоль/л ($p_1 < 0,001$; +333,3%).

Застосування силібору (група III) сприяло частковому відновленню пігментного обміну. Рівень загального білірубину у цій групі знизився більш ніж удвічі – до 23,0 [19,0 ; 25,0] ммоль/л ($p_2 < 0,001$; –55,8% щодо НІМ-контролю). Така динаміка свідчить, що флавоноїдний гепатокоректор забезпечує часткову стабілізацію мембран гепатоцитів і покращення процесів кон’югації білірубину з глюкуроноювою кислотою, що відомо як основний механізм його детоксикаційної дії. Водночас показники не досягали рівня інтактних тварин, що свідчить про обмежені можливості силібору усувати метаболічні наслідки токсичного впливу НІМ.

У групі тварин, які отримували КЕП (група IV), відзначено істотно вираженіший позитивний ефект. Рівень загального білірубину знизився до 15,0 [13,0 ; 15,5] ммоль/л ($p_3 < 0,001$; –71,2% відносно НІМ-контролю) і наближався до показників інтактних тварин. Порівняно із силібором, КЕП забезпечував додаткове зменшення концентрації білірубину ще на 34,8% ($p_3 < 0,01$), що свідчить про більш глибоке відновлення пігментного обміну.

Таке зниження гіпербілірубінемії під впливом КЕП відображає не лише мембраностабілізуювальний, а й виражений метаболічно-регуляторний ефект, пов’язаний із наявністю у складі кріоекстракту комплексу біологічно активних пептидів, нуклеотидів та низькомолекулярних метаболітів. Вони здатні активувати синтетичні процеси в гепатоцитах, покращувати енергетичне забезпечення клітин і стимулювати ферментні системи мікросомальної кон’югації. Цей ефект суттєво перевищує дію референсного препарату, що підтверджує доцільність застосування КЕП як компонента комбінованої терапії для запобігання гепатотоксичним проявам НІМ.

Висновки. Аналіз змін концентрації загального білірубину показав, що КЕП

значно ефективніше, ніж силібор, зменшує прояви гіпербілірубінемії та сприяє відновленню пігментного обміну. Це підтверджує перевагу безклітинних кріоконсервованих засобів у корекції НІМ-індукованої гепатопатії, що може бути використано для підвищення безпеки терапії НПЗП.

Література

1. Kwon, J., Kim, S., Yoo, H., & Lee, E. (2019). Nimesulide-induced hepatotoxicity: A systematic review and meta-analysis. *PLoS ONE*, *14*(1), e0209264. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0209264>
2. Koshurba, I. V., Chyzh, M. O., Hladkykh, F. V., Komorovskyi, R. R., & Marchenko, M. M. (2023). Role of cryopreserved placenta extract in prevention and treatment of paracetamol-induced hepatotoxicity in rats. *Scripta Medica*, *54*(2), 133–139. <https://doi.org/10.5937/scriptamed54-44663>
3. Singh, B. K., Tripathi, M., Chaudhari, B. P., Pandey, P. K., & Kakkar, P. (2012). Natural terpenes prevent mitochondrial dysfunction, oxidative stress and release of apoptotic proteins during nimesulide-hepatotoxicity in rats. *PLoS ONE*, *7*(4), e34200. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0034200>

THE ROLE OF ANTIBACTERIAL PEPTIDES IN PRETERM NEWBORNS WITH PERINATAL ENCEPHALOPATHY

Abbasova Z.N., Jafarova G.A.

Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbaijan

info@amu.edu.az

Introduction. Preterm newborns are highly susceptible to perinatal encephalopathy (PE) and infectious-inflammatory complications. Antibacterial peptides (β -defensin, cathelicidin, LL-37), lactoferrin, and calprotectin play a crucial role in immune protection. In premature infants, the defensive mechanisms of the respiratory tract are underdeveloped, mucociliary clearance is less efficient, and the number of cells synthesizing antimicrobial peptides is reduced. These factors significantly increase the risk of lower respiratory tract infections (van Duuren et al.,

CYTOLOGICAL EXAMINATION OF THE PALATINE TONSILS IN HEALTHY STATE : NORMATIVE DATA AND OBSERVATIONS	
Guliyeva J.E, Hasanov İ.A	75
ЗМІНИ РІВНЯ ЗАГАЛЬНОГО БІЛІРУБІНУ ЯК МАРКЕРА ТОКСИЧНОГО УШКОДЖЕННЯ ПЕЧІНКИ ПРИ НІМЕСУЛІД-ІНДУКОВАНИЙ ГЕПАТОПАТІЇ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ КРІОЕКСТРАКТОМ ПЛАЦЕНТИ	
Студент В.О., Гладких Ф.В., Лядова Т.І.	77
THE ROLE OF ANTIBACTERIAL PEPTIDES IN PRETERM NEWBORNS WITH PERINATAL ENCEPHALOPATHY	
Abbasova Z.N., Jafarova G.A.	80
FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF HYDRONEPHROSIS CAUSED BY AN ACCESSORY VESSEL	
Abdurahimova V.Y., Imamverdiyev S.B.....	83
A NEW METHOD FOR THE PREVENTION OF ANASTOMOTIC LEAKAGE IN TERMINAL ENTERO-ENTEROANASTOMOSES IN EMERGENCY CASES	
Aghayev E.K., Ismayilova Z.E., Hasanov A.B.....	85
CLINICAL AND BIOCHEMICAL SIGNIFICANCE OF RENAL BIOMARKERS IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE DEPENDING ON THE PRESENCE OF DIABETES MELLITUS	
Almammadov F.Ch.	87
MOLECULAR AND CLINICAL SIGNIFICANCE OF <i>ROS1</i> GENE ALTERATIONS IN LUNG CANCER PATIENTS: A RETROSPECTIVE ANALYSIS FROM AZERBAIJAN (2019–2023)	
Mehdizadeh S.G., ² Vekilov V.N.....	89
ANALYSIS OF STATISTICAL DATA OBTAINED DURING SIMULTANEOUS AND ISOLATED ENDOSCOPIC SURGERIES ON THE ORGANS OF THE ABDOMINAL CAVITY AND SMALL PELVIS	
Mammadova G.A.	92

Наукове видання

Медичні та біологічні науки: міждисциплінарний аспект:
матеріали VI Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції
до Всесвітнього дня анатомії
(15—16 жовтня 2025 р., м. Харків)

Колектив авторів

Видання українською і англійською мовами

ISBN 978-617-7886-88-3

DOI: 10.61718/khimu2025

Опубліковано на основі ліцензії Creative Commons Attribution License

Авторські аркуші – 10,95

Видавець СГ НТМ «Новий курс»
пр. Перемоги, 77, оф. 179, Харків, 61174, Україна
Тел.: +380962250903, +380500301905
Telegram, Viber: +380970440309
Сайт: www.newroute.org.ua

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів
видавничої продукції: серія ДК № 8013 від 22.11.2023.

Зареєстровано у Global Register of Publishers.

Ідентифікатор видавця 7886